

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ТЕАТРЕ КУКОЛ СЕГОДНЯ

Рузикулов С. Т.

Независимый исследователь (PhD) НИИ Института Искусствознания,
актёр УНТК, преподаватель

Ташкентский филиал ВГИК им С. Герасимова

Эл. Почта: mahinator4ik@gmail.com

Тел: +998 90 926 65 02

Рузикулова Л. К.

Актриса УНТК

Эл. Почта: lolaazimova994@gmail.com

Тел: +998 99 323 42 32

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние сценической речи в театре кукол, её специфика и влияние на выразительность спектакля. Анализируются особенности работы актёра-кукольника с голосом, интонацией, темпоритмом и артикуляцией, а также влияние современных технологий на звукоподачу. Вместе с этим внимание уделяется проблеме синтеза живой речи и электронных средств звукового оформления, а также сохранению традиций в условиях цифровизации театра.

Ключевые слова: Сценическая речь, театр кукол, актёр-кукольник, голосовая выразительность, интонация, темпоритм, артикуляция, звуковая подача, фонетическая техника, акустика сцены, современные технологии, цифровизация, традиции, звук в театре, подготовка актёра.

Abstract: This article examines the current state of stage speech in the puppet theater, its specifics and its impact on the expressiveness of the performance. The features of the puppeteer actor's work with voice, intonation, tempo and articulation are analyzed, as well as the influence of modern technologies on sound delivery. At the same time, attention is paid to the problem of synthesizing live speech and electronic means of sound design, as well as preserving traditions in the context of digitalization of the theater.

Keywords: stage speech, puppet theater, actor-puppeteer, vocal expressiveness, intonation, tempo, articulation, sound engineering, phonetic

technique, stage acoustics, modern technologies, digitalization, traditions, sound in the theater, acting training.

Сценическая речь – важнейший инструмент актера, а в театре кукол ее значение возрастает многократно. Здесь голос и речь артиста становятся главным связующим звеном между персонажем и зрителем. В отличие от драматического театра, где зритель воспринимает актера во всей его телесной выразительности, в театре кукол главным выразительным средством становится речь. Сценическая речь в театре кукол требует высокой техники, артистизма и особого мастерства в работе с голосом. Сегодня сценическая речь в театре кукол претерпевает значительные изменения, связанные с развитием технологий, изменением эстетики театра и новых требований к актерскому мастерству. Слово по Станиславскому несет действенное, идейное начало, а вялое звучание или скомканые слова делают речь безжизненной. Как писал сам Станиславский: *«плохая речь создает одно недоразумение за другим. Они нагромождаются, затуманивают или совсем заслоняют смысл, суть, даже самую фактуру пьесы»*.¹

К особенностям сценической речи в театре кукол можно отнести -

1. Разделение голоса и тела, ведь в отличие от драматического театра, где тело актера органично взаимодействует с голосом, в театре кукол голос существует отдельно от физического присутствия артиста в основном. Это требует:

- четкой дикции, создавать иллюзию живого персонажа только с помощью интонации, ритма и тембра,
- владения различными голосовыми регистрами, «отстраненно» озвучивать персонажа, сохраняя при этом эмоциональную выразительность.
- умения передавать эмоции исключительно через звук, то есть передавать эмоции не через мимику, а исключительно голосом.

2. Поливариантность звучания, а именно создание голосового образа персонажа. Современный театр кукол использует различные приемы работы с голосом:

- Мультиролевое озвучивание – один актер ведет сразу несколько персонажей, что требует виртуозного управления тембром и интонацией. При создании образа художником, который непосредственно задал режиссёр,

¹ <https://studfile.net/preview/5438961/page:7/>

важно помнить, что каждый кукольный персонаж обладает своим уникальным голосом, который должен соответствовать его характеру, внешнему виду и пластике. Довольно часто один актер озвучивает сразу нескольких персонажей, что требует от него навыков быстрого переключения между голосами.

При этом важно учитывать:

Тембр и высоту голоса (например, детские персонажи звучат выше, старики – ниже),

Ритм и темп речи (быстрая, энергичная речь для подвижных персонажей, медленная – для задумчивых или ленивых),

Диалектальные и индивидуальные особенности (акцент, речевые дефекты, характерные слова).

- Работа с микрофонами и эффектами – изменяет восприятие голоса, помогает создавать объемное звуковое пространство. И поэтому дикция – артикуляция должна быть точной, особенно при использовании микрофона.

- Использование музыкальных и ритмических структур – голос становится не только средством передачи текста, но и музыкальным инструментом.

Сценическая дыхательная техника помогает сохранять голос в тонусе и контролировать его громкость. А уж как важна энергетика голоса, ведь голос должен быть насыщенным и «наполненным», даже если речь идет шепотом.

3. Влияние анимации и цифровых технологий

Уже не секрет, что в технологическую эпоху современные постановки все чаще включают проекции, анимацию и предзаписанные аудиотреки (фонограмму). Это расширяет возможности актера, но требует нового подхода к технике речи, к примеру:

- актер должен синхронизироваться с видеорядом.

- требуется работа с предзаписанными голосами, что ограничивает импровизацию, использование шумовых эффектов, а также многослойное наложение голосов.

- в спектаклях для VR и AR среды голос артиста может быть дополнительно обработан в реальном времени. Тут следует упомянуть о влиянии анимации и дубляжа. Дело в том, что Театр кукол перенимает приемы озвучивания из мира анимации и кино. Это приводит к более

кинематографичному подходу в создании голосовых образов, когда речь артиста должна точно соответствовать движениям куклы и общей звуковой атмосфере спектакля. Но так ли это интересно и актуально в процессе постановок нынешнего времени? Главный режиссёр Узбекского Национального театра кукол Заслуженный артист РУз Ш. Юсупов, считает, что *“желательно следует отказываться от традиционного «кукольного» звучания в пользу естественного голоса актёра, если конечно же это не востребовано жанром спектакля. Потому как естественный голос актёра создает эффект большей «живости» спектакля и позволяет глубже раскрывать персонажей, и не выпускать зрителя из атмосферы спектакля.”* Так в спектаклях “Юрт тумори -Тумарис” (Т. Мирзо) и “Сабъаи Сайёр”, режиссёр категорически был против кукольных “поддельных” голосов и требовал от актёров естественности в речи и голосе.

Чтобы привлечь и захватить внимание юных зрителей, которые нам кажутся заложниками гаджетов, современный кукольный театр становится более интерактивным. В спектаклях все чаще присутствует импровизация – актеры взаимодействуют с залом, комментируют происходящее, а иногда даже озвучивают персонажей по-разному в зависимости от реакции зрителей, порой даже проводят эксперименты с языком (смешение разных языков, игра со сленгом).

Заключения

В заключении хотелось бы отметить, что сценическая речь в театре кукол сегодня – это динамично развивающийся инструмент, сочетающий в себе традиции и новаторство. Современный актер-кукловод должен владеть не только классическими техниками работы с голосом, но и быть готовым к экспериментам с мультимедийными технологиями, импровизацией и новыми формами взаимодействия со зрителем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сперанский Е.В. Актер театра кукол. – Москва: ВТО, 1965. » стр.123, М., ВТО, 1965 г.
2. Бутова С.М. Соединение слова и пластики куклы в процессе обучения студентов-кукловодов // «Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена». Сп.б., № 123. 2013.
3. Кириллова Е.И., Латышева Н.А. Сценическая речь в театре кукол. – СпбГАТИ. 2009.

4. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации. СПб.: Издательство Санкт-Петербургский гос. Акад. Театрального искусства, 2009 г.
5. Сазонова В. А. В. Э. Мейерхольд и его театральное наследие// Вестник ТГУ. – 2015
6. Кириллова Е. Сценическая речь в театре кукол. Изд СПбГАТИ. Санкт-Петербург. 2014 г.
7. Интернет ресурсы: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogoaspektnost-stsenicheskogo-vnimaniya-v-golosorechevom-treninge-aktyora-kukolnika-na-opyte-novosibirskogo-gosudarstvennogo>
8. <https://www.culture.ru/events/5460972/master-klass-scenicheskaya-rech-i-animaciya-v-teatre-kukol?institute=20101>